

Russian 2011-12 Elections and Digital Media

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ
ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ В САМАРЕ: ВЕРСИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ
Александр Лашманкин
Самарский государственный университет

«Умные толпы состоят из людей, способных действовать согласованно, даже не зная друг друга», считает Говард Рейнгольд (Рейнгольд 2006: 8). Но иногда толпе для этого нужен авторитарный лидер. Сочетание Интернета и социальных сетей позволяет быстро находить единомышленников, устанавливать горизонтальные связи. Но схема, по которой выстраивается коммуникация, зависит от тех, кто её выстраивает. Рассматривая массовые политические протесты зимы 2011–2012 годов и роль новых медиа в их организации, можно заметить, что социальные сети в Интернете стали способом для распространения и обмена информацией между их участниками и теми, кто «помогал» «умной толпе» организовать вне Сети. Эта работа анализирует то, как это происходило в Самаре.

5 декабря, на следующий день после выборов в Госдуму РФ, в социальной сети «ВКонтакте» была создана страница «МЫ ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ! (САМАРА)»¹ (см. иллюстрацию 1). Страница была создана пользователем N². Впоследствии N. контактировал с одним из кандидатов-самовыдвиженцев в депутаты Самарской Губернской думы М., который, после того как его не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты самарской Губернской Думы (формальной причиной стало отсутствие необходимого для регистрации количества «действительных» подписей), начал организовывать публичные мероприятия против партии «Единая Россия».

¹ Официальный адрес страницы: < http://vk.com/samara_vs_er > (дата обращения 19 апреля 2012). Сейчас группа продолжает существовать под другим названием – «МЫ ЗА ЧЕСТНУЮ И ЛЕГИТИМНУЮ ВЛАСТЬ!».

² В данном эссе я указываю лишь инициалы главных действующих лиц.

Сначала Н. действовал самостоятельно, однако, после воздействия на него оперативников из отдела по борьбе с экстремизмом³, по всей видимости, отстранился от общественной деятельности, полностью передав руководство страницей М. Приведу расшифровку из видеointервью одного из организаторов акций протеста против фальсификации выборов в Самаре руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Игоря Ермоленко: «...были люди, которые из Сети появились, которые не примыкают к той или иной политической силе. Они даже не с политической точки зрения здесь участвуют, не в плане приверженности одной из политических сторон, они впервые появились и им очень трудно, сложно воспринимать такое пристальное внимание со стороны органов внутренних дел»⁴.

Иллюстрация 1. Внешний вид страницы «МЫ ЗА ЧЕСТНУЮ И ЛЕГИТИМНУЮ ВЛАСТЬ! (Самара)»

Источник: <http://vk.com/samara_vs_er> (дата обращения 19 апреля 2012).

6 декабря на странице администратор вывешивает приглашение на встречу для обсуждения подготовки акции протеста против фальсификации выборов 10 декабря, которую в Самаре решили организовать, ориентируясь на Москву, где на этот день была заявлена акция против фальсификации итогов голосования 4 декабря: «Кто со-

³ Подразделение МВД, которое официально занимается борьбой с т. н. экстремизмом в соответствии с законом о противодействии экстремизму

⁴ Полностью интервью можно смотреть здесь: <<http://youtu.be/tx2K1JK6dpg>> (дата обращения 14 марта 2012).

гласен встретиться возле ПаркХауса⁵ для раскладки орг моментов? Вопрос с датой также открыт. Прошу обсудить!». Встреча назначается на 6 декабря на 20 часов. Позднее на странице выкладывается видео этого собрания, которое проходит с участием М. Её участники принимают решение проводить публичную акцию на площади Славы – центральной площади Самары, перед зданием правительства Самарской области.

Организатор страницы N. призывает всех принять участие в компании по мобилизации пользователей социальной сети «ВКонтакте» в число подписчиков новостей. Количество подписчиков быстро растёт – с 6 по 10 декабря их становится несколько тысяч.

«ВКонтакте» была создана страница – «Мы против фальсификации выборов».⁶ Страница развивается в массовую сетевую инициативу, не приобретая при этом свойств множества, поскольку остается моноцентричной, сохраняющей единичность. Участники сообщества этой страницы не равны между собой, поскольку один из участников, а именно N., резко выделяется в силу того, что он концентрирует в своих руках все административные полномочия.

Авторитарная схема мобилизации получает поддержку у подписчиков страницы «Мы против фальсификации выборов». При этом возникает вопрос: имеет место инерция нарастания численности – пользователи подключаются туда, где уже имеется большее количество участников – или это сознательный выбор такой схемы, когда ответственность за продолжение существования страницы, а в данном случае, ответственность вообще, лежит на организаторе страницы?

М. пытался легализовать акцию протеста против фальсификации итогов голосования на выборах в Госдуму, подав уведомление о проведении пикетирования в департамент общественной безопасности правительства Самарской области, но это не удалось. Департамент отказал в проведении пикетирования, так как, с точки зрения чиновников этого ведомства, были нарушены сроки подачи уведомления. Тем не менее, люди собирались в беспрецедентном для Самары, не привыкшей к многолюдным акциям «несистемной оппозиции», количестве – три-четыре тысячи человек. Начался стихийный массовый митинг. Полиция была вынуждена пассивно наблюдать за развитием событий. Она ограничилась тем, что её представитель сообщал через громкоговоритель, что акция проходит незаконно и призывает разойтись.

Этот организованный через социальную сеть «ВКонтакте» митинг проходил недалеко от площади Славы, где находятся здание губернского правительства и губернская Дума, – перед зданием Дворца спорта ЦСК ВВС. После завершения митинга полиция всё же задержала тех, кого она сочла его организаторами для привлечения к административной ответственности.

Социальная сеть «ВКонтакте» стала фактически единственным способом оповещения об этой протестной акции. В дальнейшем стали применяться традиционные методы информирования, используемые активистами, – листовки, радио (информацию об акциях начинает распространять радио «Эхо Москвы»). После первого

⁵ Торговый центр в Самаре.

⁶ Эл. адрес: <http://vk.com/samara_vs_er> (дата обращения 14 мая 2012).

митинга – 10 декабря – контингент участников акций протеста меняется. На улицах появляются представители политических партий, движений, в том числе активизируются националисты; на акциях появляются имперские триколоры. Активны националисты и на странице «ВКонтакте».

Самарская аудитория, недовольная итогами выборов, помимо социальной сети «ВКонтакте» также объединялась в социальной сети «Facebook», в открытой группе «За честные выборы и честные СМИ»⁷. Эта группа на порядок менее многочисленна, чем страница «ВКонтакте» – сейчас там более двухсот человек. Группа «За честные выборы и честные СМИ» продолжает существовать, количество её участников постепенно увеличивается. В группе около десяти администраторов (см. иллюстрацию №2).

Иллюстрация 2. Внешний вид группы «Мы за честные выборы и честные СМИ»

Источник: <http://www.facebook.com/groups/124257464355633/> (дата обращения 19 апреля 2012).

Данная группа была организована 6 декабря по решению собрания, состоявшегося в одном из самарских кафе. В собрании участвовали политические активисты лево-демократического направления. Проходило это собрание, как выяснилось позже, одновременно с встречей, организованной через страницу «ВКонтакте» у торгового молла «ПаркХаус». На собрании в кафе было принято решение, такое же, как и на встрече у «ПаркХауса» направить уведомление о проведении пикета на площади Славы 10 декабря.

⁷ Эл. адрес: <<http://www.facebook.com/groups/124257464355633/>> (дата обращения 19 апреля 2012).

Было уже известно, что акция будет проводиться синхронно с Москвой. Московская оппозиция наметила на 10 декабря публичную акцию протеста против фальсификации итогов голосования в Госдуму. Уведомление о пикетировании от группы, которая собиралась в кафе, в итоге не было подано только потому, что М. раньше подал уведомление в департамент общественной безопасности о данном мероприятии.

Группа использовалась для распространения информации о заседаниях самарского оргкомитета публичных акций по итогам выборов. Заседания оргкомитета по организации акций протеста транслировались, в том числе и через группу (см. Иллюстрацию №3).

Иллюстрация 3. Трансляция заседания оргкомитета акции протеста

Источник: www.ustream.tv/recorded/20601665 (дата обращения 2 мая 2012).

Почему число подписчиков страницы в социальной сети «ВКонтакте» на порядок превысило число участников группы, организованной в соцсети «Facebook»? Следует предположить, что соцсеть «ВКонтакте» более популярна в Самаре, коэффициент вовлеченности здесь для самарской аудитории, скорее всего, самый большой. Процесс самоорганизации людей, недовольных искажением итогов голосования 4 декабря, начался в сети «ВКонтакте», откуда он выплеснулся в уличные собрания, а затем массовые акции. В случае группы в «Facebook» сначала было организовано собрание «в реале», а затем уже в соцсети была организована группа. Следовательно, «ВКонтакте» для самарской аудитории, является скорее средством и формой повседневного общения. «Facebook» – это скорее специализированный инструмент для

решения социальных задач, здесь среди самарских жителей пока повседневного общения не происходит. С чем это связано? Думаю, что социальная сеть «ВКонтакте» популярна, прежде всего из-за того, через нее легко находить бесплатный музыкальный и видео контент (а эта социальная сеть объединяет в основном молодежь). Важным является ещё одно соображение, «ВКонтакте» является ведущей русскоговорящей, а значит русской социальной сетью. На важную особенность этой сети указывает один из авторов сайта «Частный корреспондент» Артур Вельф. В статье «Facebook vs. ВКонтакте» он пишет следующее: «Просто удивительно, насколько «ВКонтакте» напоминает мне СССР и путинскую Россию с её ручным управлением «вертикалью» и насколько FB напоминает демократическую страну, которая не хочет излишней регуляции и которой если что-то нужно, то она создаёт условия, чтобы всем было ВЫГОДНО делать именно так, вместо того чтобы отдавать приказы и всё контролировать лично» (Вельф 2010). Очевидно, что национальные особенности политической организации России проявились в том, как функционирует социальная сеть «ВКонтакте».

В итоге, страница «ВКонтакте» оказалась пригодной только для мобилизации участников публичных мероприятий, но не послужила базой для формирования сколько-либо устойчивого социально-политического движения, которому необходимо выработать программу требований, что невозможно сделать без обсуждения, без публичной дискуссии. Заявленная цель – отмена сфальсифицированных итогов голосования на выборах Госудуму и Самарскую губернскую Думу в декабре 2011 г., не достигнута. Однако страница продолжает использоваться: там, например, была размещена запись, приглашающая на пикет 6 мая 2012 года – самарский аналог «Марша миллионов» в Москве.

Итак, авторитарный, «вертикальный» способ мобилизации, когда правом публикации сообщений на странице в социальной сети обладает только один пользователь, оказался востребован в среде самарских избирателей. В таком случае налицо явное противоречие между старой схемой политической мобилизации и возможностями социальных интернет-сетей. Возможно, что именно такой способ организации людей, которые должны были бы быть готовы к горизонтальному сотрудничеству, которое предполагает архитектура Сети, привёл к тому, что аудитория страницы из сети «ВКонтакте» оказалась отстранённой от принятия решений относительно путей развития движения и продолжения коллективных действий, что привело к снижению её активности в «оффлайне». Считаю, что именно это и привело к тому, что само движение «За честные выборы» после выборов президента 4 марта в Самаре сошло на «нет».

Возможность развития такого движения было подавлено тем способом, которым проводилась мобилизация. Вместо того, чтобы использовать в полной мере возможности самоорганизации, которую предоставляют социальные интернет-сети, была реализована классическая для традиционных медиа (добавлю – и для российского сознания в целом) схема распространения информации по типу «от одного ко многим». Подписчики страницы в социальной сети «ВКонтакте» оказались исключены из процесса принятия решений. Авторитарное поведение администратора, которое выразилось в единоличном контроле за размещением информации на странице, огра-

ничило возможности, предоставляемые социальными сетями. Вместо сети сотрудничества и кооперации была организована пропагандистско-мобилизационная машина, которая в итоге не смогла сыграть роли площадки самоорганизации движения, которое, как я полагаю, могло быть самарским движением за политические свободы.

Я прихожу к выводу, что заложенные в организации Интернета и социальных сетей демократические принципы, которые есть больше, чем просто технические решения, оказались в основном не востребованы самарской аудиторией. Исключение составляет группа в «Facebook», но в силу относительной малочисленности она «погоды» не делает. Это может свидетельствовать о том, что самый совершенный инструмент не может быть использован шире, чем позволяет уровень развития использующих его людей. Аудитория смогла организовать для коллективных действий в соответствии со своим уровнем развития социального сознания, но не смогла преодолеть его ограниченность, что привело движение к затуханию, не позволило достичь заявленных целей.

Литература

Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006.

Вельф А. «Facebook vs. Вконтакте» // Частный корреспондент, 2010, 13 июля. <http://www.chaskor.ru/article/facebook_vs_vkontakte_18502>(дата обращения 13 марта 2012).

ВКонтакте. «МЫ ЗА ЧЕСТНУЮ И ЛЕГИТИМНУЮ ВЛАСТЬ! (САМАРА)». <http://vk.com/samara_vs_er> (дата обращения 19 апреля 2012 г.).

«За честные выборы и честные СМИ!» Facebook. <<http://www.facebook.com/groups/124257464355633/>> (дата обращения 19 апреля 2012 г.).

Канал пользователя AILashman. YouTube. <<http://youtu.be/tx2KIJK6dpg>>(дата обращения 14 мая 2012 г.).

USTREAM. svoboda_tv <www.ustream.tv/recorded/20601665> (дата обращения 2 мая 2012 г.).

АЛЕКСАНДР ЛАШМАНКИН – магистрант социологического факультета Самарского государственного университета, и.о. редактора Самарского правозащитного информационного агентства Свобода <http://svoboda.tv/>, один из организаторов публичных акций протеста против фальсификации итогов голосования и группы «За честные выборы и честные СМИ» в социальной сети Facebook. Научные интересы: публичная социология, современные протестные движения, медиа-активизм.

[e-mail: alex.lashman@gmail.com]